

АБУ АБДУЛЛОҲИ РУДАКӢ ПОЯГУЗОРИ АДАБИЁТИ ФОРСУ ТОЧИК**Абдуллоҷонов Иззатилло Салим- зода**

Донишҷӯи курси дуҷум Донишгоҳи

Давлатии педагогии Чирчиқ

Роҳбари илми: Ҳикматов Ҳикмат

Калит вожаҳо: Абуабдуллоҳи Рӯдаки, шеърӣ эпики, клссики, аъроб, Сосониён, форси...

Анотатсия: Абуабдуллоҳи Рудакӣ, ки дар қарни X зиндагӣ мекард, ҳамчун поягузори адабиёти форс-тоҷик маъруф аст. Анотатсия: Абуабдуллоҳи Рудакӣ, живший в X веке, известен как основатель таджикско-персидской литературы.

Annotation: Abu Abdullahi Rudaki, who lived in the 10th century, is recognized as the founder of Tajik-Persian literature. He created outstanding works that still hold an important place in people's hearts.

Давраи адабиёти забони форси нав, ки машҳур ба забони дарӣ аст, бо давраи салтанати Сомониён ва бо номи Абуабдуллоҳи Рудакӣ алоқаманд аст. Ин адабиёт дар замони Сомониён ба вучуд омад ва забони он забони давлати ва забони илму фарҳанги эрони гардид. Шухра-т нахони адабиёти форс-тоҷик низ аз ҳамин аср ибтидо мегирад ва дар сарғаҳи ин адабиёт Абуабдуллоҳи Рудакӣ ҳамчун бунёдгузор мақому манзалати оли аст. Адабиёти нави форсии дарӣ дар асри X яқубора ба вучуд наомадааст. Ин адабиёт то давраи ташаққул ва тақомули худ роҳи пурпечутоб ва марҳилаҳои гуногуни таҳаввулоти шакливу мундариनावиро тай намудааст.

Дар қарнҳои III-VII дар Осиёи Миёна қавмҳои эронии шарқӣ сокин буданд, ки онҳо дар гуиш ва шеваҳои мухталиф, вале ба ҳам наздики суғдӣ, хоразмӣ ва портаву саки ҳарф мезаданд ва ба ҳамин забон адабиёти фанниву бадеӣ низ эҷод карда буданд. Ёдгориҳои хаттии шоят кам, вале пурарзиши адабии «Дарахти Асурик» ва «Ёдгори Зарирон» ба забони портӣ дар таркиби лугавии худ бисёр калимаву вожаҳои доранд, ки дертар дар забони дариӣ Ҳамзамон бо қарнҳои дар Эрони Ғарбӣ давлати муқтадири Сосониён (221-651 мелоди) вучуд дошт, ки адабиёт, фарҳанг ва осори меъмориву тасвирии онҳо дар замони худ берун аз марзҳои кишвари онҳо дар молики Шарқу Ғарб шуҳрати мафтункунандае дошт.

Дар давлати Сосониён ба забони паҳлавӣ осори бой ва бузурги адабиву ахлоқ таълиф гардид, Адабиёт ҳам Эрони ғарбиву ҳам шарқӣ, яъне Мовароуннаҳр аз ҷиҳати мазмунҳои асотирӣ ва ҳамосавии бостонӣ ва аз ҳайси

таркиби луғавӣ бисёр умумият ва монандиҳо доштанд. Қавмҳои гуногуни эрониро суннатҳои қадими мардумӣ ва оини мазабию динӣ (яъне оини Зардуштӣ) ба ҳам наздик мекарданд. Дар қарни VII милодӣ лашкари аъроби зери парчами ислом ба тасхир ва истилои сарзамини Эрон ва баъдтар Осиёи Миёна бархост. Дар натиҷаи ҷангҳои шадиду танҳо бинои давлати Сосонӣ ва мулкҳои мар-думи эронии шарқи пош хурданд, балки осори маданияву фарҳангӣ ва маънавии ҷангинасии Эронзамин аъроб гашт. Баробари ҳамин дини ислом бо суръат ва ҳайратангезе ба ҷойи дину мазҳабҳои қадими эронӣ дар Эрону Мовароуннаҳр ташаккул ёфт. Лашкари аъроб дар баробари ислом ба ин сарзаминҳо забони арабиро низ овард. Забони арабӣ ҳамчун забони муқаддас ва забони китоби осмонии ислом - Қуръон дар қорғузори давлат, дар ҳаёти иҷтимоиву фарҳанг ҷойгузини забонҳои бумии эронӣ гашт. Олимону шоирон ва адибони маҳаллӣ осори манзум ва мансури худро ба забони арабӣ таълиф менамуданд.

Дар Эрону Мовароуннаҳр шеърҳои араб шаклҳои клас-сикии назм ва насри бадеии аъроби ворид намуд. Вазни аруз ва тарзи қофиясозии шеърҳои араб, воситаҳои тасвири шеърҳои бодиянишинони араб, анвои шеърҳои ғаноиву мадеҳӣ, мисли ғазалу қасида дар ашъори шоирони арабизабони маҳаллӣ устувор гардид. Баробари ҳамин шеърҳои араб дар зерҳои таъсири муҳит ва иқлими мулкҳои нави обшору сабзу хуррам, бо таъсири суннатҳои бостонии адабиёти хаттии қадими эронӣ аз ҷиҳати санъати суҳан ва воситаҳои тасвир ғанитар гардид ва аз шеърҳои бумии худ араб хеле дур ҳам рафт. Номасо, достонҳои асотириву ҳамосавӣ, мазмунҳои қиссаҳои қадимии эронӣ, гуфтан мумкин аст, адабиёти арабӣ маҳаллиро ба вучуд овард, ки мо онро метавонем адабиёти эронии арабзабон мегуем. Аз ин пост, ки дусад соли «сукути адабиёти форсиро» мо имруз давраи арабизабони адабиёти форс-тоҷик меномем.

Бо вучуди он ки дар Эрону Хуросону Мовароуннаҳр адабиёти хаттӣ ба забонҳои маҳаллӣ аз мавҷудият боз монд, аммо дар байни мардум ва аҳди илму дониши эрони адабиёти шифоҳӣ ва муоширату муомилот ҳамчунон дар забонҳои хеш идома дошт. Намунаи чунин назму шеърҳои форсиро таърихнависони араб дар китобҳои ба хуруфоти арабӣ сабт кардаанд. Шеърҳои ҳаҷвомези хатлонӣ дар шикасти ҷанговарони араб, мисраҳои ҳузномези Абулянбағӣ дар харобиву вайронии Самарқанд, ки дар таърихномаҳои муаллифони араб сабт гардидааст, шояд он аст, ки мардум ба забони маҳаллии худ шеър мегуфт, арзи ҳол мекард. Ҳамаи ин далелат ба он мекунад, ки забону суннатҳои қадими бостонӣ

ва нақши ойини зардуштӣ ва дигар анъанаҳои ба ислом бегонаро мардум ниғаҳбонӣ мекард, дар ёду хотир пос медоранд.

Адабиётҳои истифода шуда

- 1.Аълоҳон. Одамшушшуарои Рудақӣ. Душанбе, «Адиб», 2003.-С.76,26
- 2.Б. Ғафуров. Таърихи мухтасари халқи тоҷик. Сталинобод. 1947- С. 138.
- 3.Зоҳидов. Арабоязычный период персидско-таджикской литературы VIII-IX вв. Душанбе, 1993.
- 4.Асрор Мухторов. Амирон ва вазирони Сомони. Душанбе, 1997.- С.20;
- 5.Абдусаттор Мухторов, Асламшоҳ Раҳматуллоев. Таърихи халқи тоҷик.Иборат аз ду ҷилд. Ҷилди аввал. Москва, 2003. - С. 125.